

**TA'LIM TIZIMIDA XORIJIY TAJRIBA OMILLARINI TATBIQ ETISHDA KREATIV
YONDASHUV**

Djurayeva Perdegul Saidovna

Navoiy viloyat PYMO‘MM dots.v/b

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8050905>

***Annotatsiya.** Yosh avlodni ma'naviy-axloqiy va intellektual rivojlantirishning muhim omillari, holat va jarayonni xolis o'rganish, milliy dasturimizni xalqaro standart mezonlariga xos bilim, ko'nikma malaka va kompetensiyaviy talablar asnosida tashkil etish, professional kadrlarni tayyorlashdan iboratdir.*

***Kalit so'zlar:** ta'lim tizimi, xorijiy tajriba, tatbiq, kreativ.*

Ta'lim sohasidagi islohatlarni tizimning oddiydan murakkablikga tamoyili asosida tashkil etilishi – eng quyi qatlamdagi aniq vaziyat, holat va jarayonni xolis o'rganish, tadqiq etish, ilmiy yondashuv negizida izlanish, asl muammo ildizini bartaraf etish chora-tadbirlarini xulosaviy yechim sifatida qabul qilish, ijobiy natijaviyliknigina tatbiq qilish hamda kutilayotgan samaradorlikga erishish aspektlari hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan ta'lim sifatini yangi darajada yuksaltirish zamon talabi bo'lmoqda. Islohotlar zamirida milliy dasturimizni xalqaro standart mezonlariga xos bilim, ko'nikma malaka va kompetensiyaviy talablar asnosida tashkil etish, baholash omillari sifatida O'zbekiston Respublikasida umumiy o'rta va maktabdan tashqari ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, o'sib kelayotgan yosh avlodni ma'naviy-axloqiy va intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi darajaga ko'tarish, o'quv-tarbiya jarayoniga ta'limning innovatsion shakllari va usullarini joriy etish maqsadida, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentabrdagi “Xalq ta'limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PF-5538-son Farmoni qabul qilingan. Farmonda O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash va PISA (The Programme for International Student Assessment) Xalqaro miqyosda o'quvchilarni baholash dasturi reytingi bo'yicha jahonning birinchi 30 ta ilg'or mamlakati qatoriga kirishiga erishish; uzluksiz ta'lim tizimi mazmunini sifat jihatidan yangilash, shuningdek professional kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish; o'qitish metodikasini takomillashtirish, ta'lim-tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tatbiq etish; yoshlar ta'lim-tarbiyasi uchun qo'shimcha sharoitlar yaratishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni o'z ichiga olgan beshta tashabbusni amaliyotga tatbiq etish kabi birnecha vazifalar nazarda tutildi.

Ushbu Farmonga muvofiq “O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida” 2019-yil 29-aprelda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5712-son Farmoni tasdiqlandi. Farmon ijrosini ta'minlash maqsadida, Xalq ta'limi vazirligi tomonidan AQSH Xalqaro Tadqiqot Agentligi (USAID) va RTI International (Trayangl tadqiqot instituti) bilan hamkorlikda umumiy o'rta ta'lim maktablari boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish va matematika fanlaridan bilimlarini aniqlash dasturini (Early grade math/reading assessment – EGRA/EGMA) amalga oshirish yuzasidan 2021-yil 28-oktabrda 02-01/14-2907 sonli buyrug'i chiqarildi va respublikamizning turli viloyatlarida seminar, baholashlar o'tkazilmoqda.

***Tabiiyki savol tug'iladi** - Ta'lim sifatini baholash xalqaro tadqiqotlarida ishtirok etish O'zbekistonga nima beradi?*

- Tadqiqotlarda olingan natijalar mamlakatdagi ta’lim sifati va uning xalqaro standartlarni hisobga olgan holda egallagan o‘rni to‘g‘risida xulosalar chiqarish imkonini beradi;
- Xalqaro tadqiqotlar ta’lim sohasidagi milliy tadqiqotlarni sifatli o‘tkazishga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi;
- Xalqaro standartlar darajasida yuqori iqtisodiy samaraga asoslangan milliy baholash tizimini yaratish imkonini beradi;
- O‘zbekiston dasturli tashkilotlarning yetakchi mutaxassislarini jalb qilgan holda xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etish orqali mahalliy mutaxassislarimizda monitoring tadqiqotlarini o‘tkazish madaniyati rivojlanadi, ta’lim sifatini baholashning xalqaro standartlarga moslashuviga olib keladi;
- Milliy ta’lim sifatini baholashdagi nazorat materiallarini xalqaro tadqiqotlarda qo‘llaniladigan nazorat materiallari sifati darajasida ishlab chiqish imkonini beradi.

Mazkur xalqaro baholash dasturlari Respublikamiz ta’lim tizimini mazmunan yangilash, innovatsion ta’lim muhitini yaratish, ta’lim sifatini orttirishni talab etadi va quyidagi vazifalarni amalga oshirish zaruratini keltirib chiqaradi: masalan, ayni kunlarda 1-noyabrdan 7-dekabrgacha o‘tkazilishi belgilangan Boshlang‘ich sinfda o‘qish ko‘nikmalarini baholash (EGRA) va Boshlang‘ich sinfda matematika ko‘nikmalarini baholash (EGMA) tadbirlarini o‘tkazish bo‘yicha baholovchilarni tayyorlash uchun mo‘ljallangan; Milliy EGRA va EGMA tadqiqoti Tadqiqot sharhi, ilmiy izlanish axloqi masalalari hamda ma'lumot sifati; tarkibi jihatidan Xalq ta’limi vazirligini 22560 o‘quvchiga mo‘ljallangan 940 ta maktabda o‘tkaziladigan Boshlang‘ich sinflarda o‘qish va matematika ko‘nikmalarini baholash bo‘yicha Milliy dasturni qo‘llab-quvvatlashdan iboratdir.

Ushbu dasturda tadqiqot va ma’lumotlar sifati tamoyillari: Axloq jihatidan: Rozilik (Consent), Rizolik (Assent), Anonimlik, Maxfiylik, Qulay muhit, Xolislik, Ma’lumot sifatiga qaratilgan qo‘shimcha choralari, ya’ni Baholovchi Bahosining Aniqligi (BBA). Har bir inson baholashni va suhbatlarni o‘tkazish uchun planshetlar va Tangerine dasturiy ta’minotidan foydalanishga o‘rgatiladi.

Shuningdek, boshlang‘ich ta’lim yo‘nalishida pedagoglarimiz ham O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8- dekabrda 997-son “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” qarori bilan xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish, xalqaro aloqalarni o‘rnatish, o‘quvchi-yoshlarning ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini, eng avvalo, yosh avlodning ijodiy g‘oyalari va ijodkorligini har tomonlama qo‘llab-quvvatlash hamda rag‘batlantirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta’lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi huzurida Ta’lim sifatini baholash bo‘yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi tashkil etilganligi haqidagi ma’lumotlarni o‘zlashtirib, kuzatib borishlari zarur deya e’tirof etmoqchiman. Milliy markazning asosiy vazifalari va faoliyatining yo‘nalishlari belgilanib olinganligini, Xalqaro baholash dasturlari bo‘yicha xalqaro tadqiqotlarda O‘zbekiston Respublikasining ishtirok etishiga tayyorgarlik ko‘rish bo‘yicha «Yo‘l xaritasi» ishlab chiqilganligi bo‘yicha ham manbalarni bilishlari kerak.

Xalqaro tadqiqotlardan masalan, PISA tadqiqoti - Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti IHTT(OECD – Organisation for Economic Cooperation and Development) tomonidan amalga oshiriladigan dastur hisoblanib, Singapur matematikasi dunyo mamlakatlari orasida eng ustuvor ta’lim sifatida baholanib kelinishi va uning mohiyati to‘g‘risida ham batafsil manbalar

bilan tanishib borishi asnosida dars jarayonlariga yangiliklarning tamaltoshini sifatli singdira olgan bo‘ladi.

Vaholanki, Singapur matematikasi - 1995 yildan boshlab singapurlik o‘quvchilar matematikadan o‘tkazilayotgan turli xalqaro olimpiadalar g‘olibi bo‘lib kelishmoqda. Buning siri nimada? Ko‘pgina davlatlar Singapur matematikasini butunligicha joriy etishga yoki undan nusxa olishga urinib kelishmoqda. AQSH, Yaponiya, Isroil, Rossiya va Koreya davlatlarida ham bu yondashuvni asos qilib olib, Singapur matematikasi uslubiyotini matematika fanini o‘qitishda joriy etib kelishmoqda.

Singapur matematikasining asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

1. Ta’lim jarayonining mohiyati katta hajmdagi o‘quv materialini o‘rganishga emas, balki kiritilayotgan matematik atama va faktlarni tushunish chuqurligiga e’tibor beriladi. Odatdagi, xususan bizning maktab matematika fani o‘quv dasturlarimizda buning aksi: dasturlarimiz o‘quv yuklamasi juda katta, o‘rganilishi kerak bo‘lgan mavzular juda ko‘p, vaqtimiz esa cheklangan. Buning oqibatida bu mavzularni chuqur o‘rganish imkoniyatlari cheklangan.

2. Ta’lim jarayoni muayyan amaliy tajribadan boshlanadi va abstrakt tushunchalarga tomon boriladi.

3. Juda katta e’tibor (model drawing) modellashtirishga qaratiladi. Bu bilan berilgan masala sharti ko‘rgazmali qilib vizuallashtiriladi. Masala modellashtiriladi va berilganlardan qulay ravishda foydalanish tashkil qilinadi va bosqichma-bosqich masalani yechishga kirishiladi.

4. Hamkorlikda o‘rganish va o‘zaro muloqotga katta e’tibor beriladi. Singapur matematikasidagi ko‘pgina masalalar shartini “Qara!” va “So‘zlab ber!”, - deb tavsiflash mumkin. Bu masallalarni yechishda o‘quvchilarga matematik tushunchalarni va masalalar bo‘yicha o‘z fikrlarini bildirishi, ularni birgalikda muhokama qilish va boshqalar fikrini ham tinglash imkoniyati yaratiladi. Natijada o‘quvchilar tushunchani yaxshiroq o‘zlashtirishadi, matematika tilidan to‘g‘ri foydalanishga o‘rganishadi, ba’zi hollarda u yoki bu masalaning bir necha yechimi bo‘lishi mumkinligini tushunib yetishadi. Darslikdagi masalalarning deyarli ko‘pchiligida, masala sharti, uni yechish usullari va yechimi haqida har safar sinfdoshlariga yoki o‘qituvchiga ovoz chiqarib so‘zlab berishga undov bor. Bu esa o‘z navbatida mavzuni, masalani yechish yo‘llarini yaxshiroq eslab qilishlarini ta’minlaydi.

5. Har bir mavzu chuqurroq o‘rganiladi. O‘quvchilar oldin o‘rganilgan mavzuga uni takrorlash uchun emas, balki chuqurroq o‘rganish maqsadida qayta-qayta murojat qilishadi. Ya’ni, mavzuga uni jiddiyroq darajada chuqurroq o‘rganish uchun yana qaytiladi.

6. O‘quvchilarni eslab qolishga emas, masala yechish (problem solving)ga o‘rgatiladi.

Shuningdek, Finlyandiya tajribasiga asoslanib tayyorlangan o‘quv rejaga ko‘ra, 4-sinfda tabiiy fan darslarini tashkil etish bo‘yicha har bir mavzuni kundalik hayot bilan bog‘lash, o‘quvchilarda hayotiy ko‘nikmalarini shakllantirishga doir materiallar hamda topshiriqlar bilan boyitilgan tavsiyalar ishlab chiqildi. Ushbu tavsiyadan o‘qituvchilar ijodiy yondashgan holda foydalanishlari tavsiya etildi.

Misol tariqasida, boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun ob-havo kundaligini turli usullar bilan tuzilish tavsiya etiladi. Bunday kundalik uchun siz ularga katak daftar yoki oddiy qog‘ozni olishlarini taklif qilishingiz mumkin, lekin katta formatli daftarda ishlash yanada qiziqarli bo‘ladi: u yerga rasmlar va fotosuratlarini joylashtirishingiz, grafiklar chizishingiz va eslatmalar qilishingiz mumkin. Dizayn qanchalik rang-barang bo‘lsa, ob-havoni kuzatish shunchalik qiziqarli bo‘ladi. Daftarda oy nomi bilan sarlavha tuziladi va kerakli sonli ustunlar bilan jadval

tuziladi. O‘quvchilarga ob-havo kundaligi bo‘yicha uyga qo‘shimcha topshiriqlar ham berilish mumkin. Ob-havoni kuzatish taqvimini o‘quvchining tabiiy fanga sayohatining boshlanishi bo‘lishi mumkin.

Mavzu doirasida O‘zbekiston Respublikasidagi viloyatlarning joylashgan o‘rni va ularning markazlarini o‘rganishdan maqsadni ishni bajarish tartibidan boshlash zarurligi uqtiriladi: A4 o‘lchamli qog‘ozga O‘zbekistonning siyosiy-ma‘muriy xaritasi chiziladi. Ushbu qog‘ozdan har bir viloyat shakli qirqib olinib, alohida ranglarga bo‘yaladi. Har qaysi shakl ustiga viloyat nomi va markazi yoziladi. Viloyatlarning shakli kesib olingan qog‘ozlar O‘zbekistonning yozuvsiz xarasiga mos ravishda yopishtirib chiqiladi. Amaliy mashg‘ulotni bajarish orqali o‘quvchilarda O‘zbekistondagi 14 ta viloyatning joylashuvi, viloyat markazlari bo‘yicha olgan bilimlar mustahkamlanadi.

Tabiiy fanga oid barcha mavzularni nazariy va amaliy tatbig‘ini hayotiy kompetentlik asosida o‘qitish o‘quvchilarda fanga qiziqishi, tabiatga do‘stona munosabarni va atrof-muhitdagi hodisa, voqelikga kreativ yondashuvni shakllantirishda muhim omildir.

Ta’kidlaganimdek, yosh avlodni ma’naviy-axloqiy va intellektual rivojlantirishning muhim omillari sifatida respublikamizda ta’limiy yo‘nalishda qabul qilingan me‘yoriy hujjatlar va hamkorlikdagi tashabbuslarni amaliy ko‘rinishi, aminmanki, ta’lim sohasidagi islohotlar samaradorligini ko‘tarishda xolisona xizmat qiladi. Zamon bilan hamnafas bo‘layotgan har bir zamondosh pedagog, umid qilamanki, ijobiy o‘zgarishlar mohiyatiga hamohang ravishda o‘zining fidokorona mehnati, fikrlash doirasi va qarashlarini aks ettirgan holda hissani qo‘sha oladi. Zero, fikr tarbiyasi eng kerakli, ko‘p zamonlardan beri taqdir qilinib kelgan, muallimlarning diqqatlariga suyalgan, vijdonlariga yuklangan muqaddas bir vazifa ekanligini qayd etib, “fikrning quvvati, ziynati, kengligi, muallimning tarbiyasiga bog‘liqdir”, - deydi alloma Abdulla Avloniy.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentabrdagi “Xalq ta’limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-5538-son Farmoni.
2. “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” 2019-yil 29-aprelda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5712-son Farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi 2021-yil 28-oktabrda 02-01/14-2907 sonli buyrug‘i.
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8- dekabrda 997-son “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” qarori.
5. Tabiatshunoslik fanidan mavzular bo‘yicha metodik tavsiyalar (4-sinf). Toshkent 2022. Z.Sangirova, E.Nazaraliyeva, M.Hojiyeva, Z.Tillayeva, M.Boymurodova- Tabiiy fanlar darsligi muallifi.
6. www.markaz.tdi.uz
7. www.centeroko.ru
8. t.me/milliymarkaz